

DEZINFORMATSIYANING AUDITORIYAGA PSIXOLOGIK TA'SIRI MASALALARI

Nodira Qurbonboyeva Yusufjon Qizi

O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar
universiteti II-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7869704>

Annotatsiya

Ushbu maqolaning amaliy ahamiyati jamoatchilik e'tiborini dezinformatsiyaning auditoriyaga ta'sir etuvchi omil ekaniga va bu ta'sir sabab bir qator ijtimoiy-psixologik oqibatlarining yuzaga kelishiga qaratishdan iborat. Maqola yakunida dezinformatsiya axborot jamiyatida manipulyatsiya vositasi bo'lib, jamoatchilik ongiga halokatli ta'sir ko'rsatishi va kutilmagan ijtimoiy-psixologik oqibatlarini keltirib chiqarishi haqida xulosaga qilingan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy-psixologik oqibatlar, dezinformatsiya, jamoatchilik ongi, axborot maydoni, manipulyativ ta'sir.

Jahon globallasuvi, jadal axborotlashtirish va to'liq raqamlashtirish davrida axborot hajmi bir necha yil ichida ikki baravar ortib borayotgan bir paytda elektron axborot tashuvchilarning paydo bo'lishi bilan shartli chegaralar butunlay yo'q bo'lib, jamoatchilik ongini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan yagona axborot makoni yuzaga keldi. Bu makon boshqa omillar qatori jamoatchilik fikri, ijtimoiy kayfiyat va umuman, jamoatchilik ongini shakllantirishda muhim o'rin tutadi¹.

Bundan tashqari, Belarus davlat universiteti katta o'qituvchisi V.K.Konaxning ta'kidlashicha, "Axborotni shakllantirish, uzatish va saqlashning barcha kanallari orqali "axborot maydoni" jamoat ongini o'zgartiradi, harakatni nafaqat umuminsoniy qadriyatlarga, balki milliy qadriyatlarning o'ziga xos ko'rinishlariga ham yo'naltiradi. Ijtimoiy-tarixiy tajribaning guvohlik berishicha, axborot maydoni ham oqilona ma'lumot berishga, erkinlikka intilishga, ijtimoiy adolat tuyg'usini rivojlantirishga, shaxsni, guruhni boyitishga, ham dezinformatsiyaga, jamiyatda nafrat, ishonchsizlik tuyg'usini shakllantirishga qodir"².

Ijtimoiy tarmoqlarda dolzarb yangiliklarni tezkor izlashga bo'lgan talab ortib borayotgan bugungi sharoitda esa dezinformatsiya obyektiv voqelikning

¹ Ponomarev I.E. The influence of social justice cri-sis on social health and spiritual security of young students (a case study of the south of Russia). Inter-national Journal of Applied Exercise Physiology / I.E. Ponomarev, N.K. Gafiatulina, E.I. Zritineva et [al.]. 2019. Vol.8. № 2.1. P. 250–257.

² Комах В.К. Возникновение и эволюция понятия «медиа-пространство» в научной мысли // Вест-ник Днепрпетровского ун-та. 2015. № 2. 112– 129 betlar.

tobora keng tarqalgan hodisasiga aylanib bormoqda. O'z navbatida, dezinformatsiyaning ta'rifini keltirsak. Dezinformatsiya — bu tashviqot yoki propagandaning bir qismi bo'lib, odamlarni aldash uchun ataylab tarqatilgan yolg'on axborot sifatida ta'riflanadi³. Soxta yangiliklar doimo mavjud bo'lgan. Agar noto'g'ri ma'lumot beixtiyor tarqalsa, bu o'z-o'zidan xavf tug'dirmaydi. Umuman olganda, bunday xabarlar, odatda, “gazeta o'rdaklari” yoki noto'g'ri ma'lumotlar deb ataladi. O'z navbatida, chalg'ituvchi va yolg'on ma'lumotlar, agar u aldash yoki ta'sir qilish maqsadida maxsus tarqatilsa, xavfli bo'ladi. Xuddi dezinformatsiya kabi. Uning ishonchsiz ma'lumotlardan asosiy farqi esa ko'zlangan maqsadning mavjudligidadir. Tarqatilish maqsadi jihatidan dezinformatsiya quyidagi turlarga bo'linadi:

- muayyan shaxsni yoki shaxslar guruhini (shu jumladan, butun xalqni) chalg'itish;
- manipulyatsiya qilish (bir shaxs yoki bir guruh shaxslarning harakatlari bilan);
- biror muammo yoki obyekt haqida jamoatchilik fikrini shakllantirish⁴.

N.M. Kuznetsovning pozitsiyasiga ko'ra, axborot makonida zamonaviy media industriyasining to'laqonli qismiga aylanib, jamiyatning siyosiy dunyoqarashini tubdan o'zgartirishga qodir bo'lgan dezinformatsiya interpolyatsiya yuz bergan. Uning fikricha, bu jarayon pirovardida “dezinformatsiyani tuhmat vositasi sifatida qabul qilish va axborotning yakuniy oluvchilarini chalg'ituvchi tarkibga hamdardlik ko'rsatish nuqtai nazaridan jamiyat mentalitetining”, shuningdek, jamoatchilik ongining o'zgarishiga olib keladi.

Umuman olganda, biz xavfli deb baholashimiz mumkin bo'lgan dezinformatsiyaning jamoatchilik ongiga ta'sirining ijtimoiy-psixologik oqibatlarini qanday?

Birinchidan, yuqorida aytib o'tilganidek, u manipulyatsiyani keltirib chiqaradi. N.M. Kuznetsovning so'zlariga ko'ra, dezinformatsiya jamoat ongini “siyosiy manipulyatsiya qilishning to'laqonli vositasi”ga aylanadi.

Ikkinchidan, dezinformatsiya zamonaviy inson ongli, ijodiy fikrlash qobiliyatini yo'qotishiga olib keladi. Chunki “boshqalar u uchun vizual tasvirlarni yaratadi va ularning yordami bilan qabul qiluvchining ongini nazorat qilish imkoniyatini qo'lga kiritadi.

³ А.М.Прохоров. “Большая Советская Энциклопедия”. — 3. — М.: Советская Энциклопедия, 1972. 392 bet.

⁴ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Dezinformatsiya>

Uchinchidan, dezinformatsiya shaxslararo tushunmovchilik, ishonchsizlik, konstruktiv muloqot va odamlar harakatlarida izchillik yo'qolishiga sabab bo'ladi. Zero, soxta yangiliklar manipulyatsiya sifatida idrok etish psixologiyasiga ta'sir qiladi, ular fakt tekshiruvi o'tkazilib, soxtasi fosh etilgandan keyin ham ongda yoqimsiz xotira qoldiradi. Buning sababi shundaki, soxta xabarlar, soxta tasvir sifatida, manipulyativ ta'sir qilish maqsadida qabul qiluvchining ongiga bevosita ta'sir qiladigan haqiqiy faktning barcha asosiy xususiyatlari va o'ziga xosliklariga ega bo'ladi⁵.

Shuni hisobga olish kerakki, dezinformatsiya Internetda tezroq tarqaladi va raqamli davrdan oldingi davrga qaraganda kamroq nazorat qilinadi. Ijtimoiy tarmoqlarda bir necha daqiqada istalgan material jo'natilishi, "layk" qo'yilishi yoki sharhlar obyektiga aylanishi mumkin. Shunga ko'ra, bu dezinformatsiyani tarqatish vazifasini sezilarli darajada osonlashtiradi. Shu sababli, dezinformatsiyaning tarqalishiga hissa qo'shmaslik uchun barcha sa'y-harakatlarni amalga oshirish juda zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ponomarev I.E. The influence of social justice cri-sis on social health and spiritual security of young students (a case study of the south of Russia). International Journal of Applied Exercise Physiology / I.E. Ponomarev, N.K. Gafiatulina, E.I. Zritineva et [al.]. 2019. Vol. 8. № 2.1. P. 250–257.
2. Комах В.К. Возникновение и эволюция понятия «медиа-пространство» в научной мысли // "Вестник Днепропетровского университета". 2015. № 2. 112–129 betlar.
3. Bosh muharrir A.M. Прохоров. "Большая Советская Энциклопедия". — 3. — М.: Советская Энциклопедия, 1972. 592 bet.
4. Кузнецов Н.М. "К вопросу о влиянии фейковых новостей на политическое сознание общества // Культура и гуманитарные науки в современном мире. 2019. 77–93 betlar.
5. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Dezinformatsiya>

⁵ Кузнецов Н.М. К вопросу о влиянии фейковых новостей на политическое сознание общества // Культура и гуманитарные науки в современном мире. 2019. С. 77–93.